

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640853>

OSMOS HODISASINI TIBBIYOTDAGI O‘RNI

Azimjonov I.B.

Pediatrica va xalq tabobati fakulteti, 1-pediatrica ishi yo‘nalishi, TDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, bifizika va tibbiy informatika kafedrası,
TDTU

Dolzarbli. Osmos hodisasi organizmda hujayralar orqali suv va erigan moddalarning harakatini ta‘minlaydigan muhim fiziologik jarayondir. U hujayra hajmini saqlash, qon va to‘qimalar orasidagi suyuqlik almashinuvi hamda ichki muhit barqarorligini ta‘minlashda katta rol o‘ynaydi. Osmos jarayonining buzilishi suvsizlanish, shish va elektrolit muvozanatining izdan chiqishiga olib keladi. Tibbiyot amaliyotida osmos qon quyish, infuzion terapiya, gemodializ va dori vositalarini yuborishda keng qo‘llaniladi. Shu sababli osmos hodisasining tibbiyotdagi ahamiyatini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Maqsadi. Osmos hodisasining biologik va fiziologik mohiyatini ochib berish, uning organizmda suyuqlik almashinuvi va ichki muhit barqarorligini saqlashdagi rolini ko‘rsatish hamda tibbiyot amaliyotida qo‘llanilish jihatlarini tahlil qilish, xususan hujayra hajmining me‘yorini saqlash, qon va to‘qimalar orasidagi suv muvozanatini ta‘minlash hamda infuzion eritmalarni to‘g‘ri tanlashdagi ahamiyatini yoritish.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. Ilmiy manbalarga ko‘ra, hujayralar o‘rtasidagi osmos hodisasi organizmning suyuqlik muvozanatini saqlash va hujayra hajmini normada ushlab turishda muhim rol o‘ynaydi. Hujayra membranalari orqali suv molekularining harakati ichki muhit barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi va

turli fiziologik jarayonlarning me'yorida ishlashini ta'minlaydi. Infuzion terapiyada esa eritmalarning tanlovi osmos printsiptiga asoslanadi: gipotonik, izotonik yoki gipertonik eritmalar hujayralar ichidagi va tashqarisidagi suyuqlik balansini tiklaydi hamda qon va to'qimalarda normal faoliyatni saqlashga yordam beradi. Shu bilan hujayralar darajasidagi osmos jarayoni va infuzion terapiya bir-biri bilan bevosita bog'liq bo'lib, odam organizmining normal faoliyati va patologik holatlarda barqarorligini ta'minlaydi.

XULOSA

Osmos hodisasi hujayralar va to'qimalarda suv harakati va suyuqlik muvozanatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Hujayralar membranalari orqali sodir bo'ladigan osmotik jarayonlar hujayra hajmini saqlash, ichki muhit barqarorligini ta'minlash va organizmning normal faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Infuzion terapiya va boshqa klinik amaliyotlarda osmos printsiplariga tayanish suyuqlik balansini tiklash, qon va hujayralararo muvozanatni saqlash hamda patologik holatlarni oldini olish imkonini beradi. Shu bois osmos hodisasi va uning tibbiyotdagi qo'llanilishi hujayralar darajasidagi fiziologik jarayonlarni tushunish hamda odam organizmining sog'lom faoliyatini ta'minlash uchun katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadiyeva, Z.A.Ikramova, G.G.Suleymanova – Tibbiy kimyo.
2. NCBI–Osmosis fiziologiyasi va klinik ahamiyati.
3. "Bioximiya" .To'raqulov Yo.X., Toshkent, 2005.